

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Limítrofe de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

Cindy Amaro-Hurtado¹
Lindsey Nadia Multhauptff-Palomino²

Resumen

■ INTRODUCCIÓN

El trastorno de la personalidad límite (TLP) y la desregulación emocional (DE) constituyen graves problemas en la salud mental del adolescente, llevando al deterioro de su calidad de vida, pudiendo generar: conductas suicidas y autolesivas, abandono escolar, deterioro social y consumo de sustancias.

Objetivo: Evaluar la efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual en adolescentes (TDC-A) en la reducción de la gravedad clínica, conducta suicida, autolesiones no suicidas y mejoría de la funcionalidad global en adolescentes con DE y TLP a seis meses post-intervención comparada con el tratamiento ambulatorio habitual.

Materiales y Métodos: Estudio observacional, pre-post test, longitudinal, en 30 adolescentes atendidos en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi (INSM HD-HN), divididos en: un grupo de intervención que recibió DBT-A y un grupo control que recibió tratamiento habitual. A seis meses finalizada la intervención se aplicó las siguientes escalas: Lista de síntomas del TLP (BSL-23) para evaluar gravedad clínica; Escala de pensamientos y conductas autolesivas (EPCA) para evaluar conducta suicida y autolesiones no suicidas; Escala de Impresión Clínica Global-TLP (ICG-TLP) para evaluar gravedad clínica y sensibilidad al cambio terapéutico y la Escala de Evaluación global para menores (C-GAS) para evaluar el nivel de funcionalidad global.

ADSCRIPCIONES

- 1.- Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada (DEIDAE) en Niños y Adolescentes, Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”, Lima, Perú.
- 2.- Médica Epidemióloga; Investigadora Independiente, Lima, Perú.

CORRESPONDENCIA

Cindy Fiorella Amaro-Hurtado.
Instituto Nacional de Salud Mental
“Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”.
Avenida Eloy Espinoza Saldaña N° 709,
San Martín de Porres, Lima, Perú.
Teléfono: +51932317130.
Correo Electrónico:
camaro@insm.gob.pe.

Received: 30 of May 2024

Accepted: 20 of December 2024

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límitrofe de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

Resultados: Se observó en el grupo de intervención un impacto positivo en la ICG-TLP y en C-GAS en comparación con el grupo control, ambas estadísticamente significativas ($p = 0.007$) y ($p = 0.003$) respectivamente.

Discusión y Conclusión: El grupo de intervención que recibió TDC-A obtuvo un efecto positivo en ICG-TLP y en C-GAS a seis meses post-intervención, lo cual expresa la efectividad de la TDC-A en esta muestra de adolescentes.

Palabras Clave: *Trastorno de Personalidad Límitrofe; Emociones; Adolescente; Terapia Dialéctica Conductual.*

■ ABSTRACT

Background: Borderline personality disorder (BPD) and emotional dysregulation (ED) constitute serious problems in adolescent mental health, leading to a deterioration in their quality of life and potentially leading to suicidal and self-injurious behavior, school dropout, social impairment, and substance abuse.

Objective: To evaluate the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy in Adolescents (DBT-A) in reducing clinical severity, suicidal behavior, non-suicidal self-harm, and improving overall functionality in adolescents with ED and BPD six months post-intervention compared to usual outpatient treatment.

Materials and Method: An observational, pre-post test, longitudinal study in 30 adolescents treated at the Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi (INSM HD-HN), divided into: an intervention group that received DBT-A

and a control group that received usual treatment. Six months after the intervention, the following scales were applied: BPD Symptom Checklist (BSL-23) to assess clinical severity; Self-Injurious Thoughts and Behaviors Scale (EPCA) to assess suicidal behavior and non-suicidal self-harm; Clinical Global Impression Scale-BPD (CGI-TLP) to assess clinical severity and sensitivity to therapeutic change; and the Global Assessment Scale for Children (C-GAS) to assess the level of global functionality.

Results: A positive impact was observed in the intervention group on CGI-TLP and C-GAS compared to the control group, both statistically significant ($p = 0.007$) and ($p = 0.003$) respectively.

Discussion and Conclusion: The intervention group that received DBT-A obtained a positive effect on CGI-BPD and CGI-C at six months post-intervention, which expresses the effectiveness of dbt-a in this sample of adolescents.

Keywords: *Borderline Personality Disorder; Emotions; Adolescent; Dialectical Behavior Therapy.*

■ INTRODUCCIÓN

La desregulación emocional (DE) es el síntoma central del trastorno de personalidad límitrofe (TLP). La DE en adolescentes es un predictor de deterioro social, menor satisfacción con la vida, menor funcionamiento académico y mayor consumo de servicios de salud a 20 años de seguimiento (Albarrán et al., 2021; Gratz et al., 2018; Klinkby et al., 2023).

La clasificación diagnóstica de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) establece que para aplicar la categoría diagnóstica de trastorno

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límite de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

de personalidad en niños y adolescentes se debe considerar “la persistencia de los rasgos desadaptativos más allá de la etapa particular del desarrollo y afectar los distintos contextos en los que se desenvuelven, permaneciendo el patrón por más de un año” (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2013).

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5) define al TLP como un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la efectividad, una notable impulsividad, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos (APA (2013)). Así también se describe al TLP como un trastorno grave que suele tener inicio en la adolescencia (APA, 2013; Linehan, 1993; Putnam & Silk, 2005). Observándose que estos adolescentes presentan altas tasas de reingresos a hospitalización, menor adherencia al tratamiento y alto riesgo de recidivas de conductas autolesivas o intentos suicidas una vez egresan de la hospitalización (Haglund et al., 2019).

Sin embargo, a pesar que el TLP es un trastorno prevalente, los estudios son escasos y las muestras pequeñas, en población adulta como adolescente (Klinkby et al., 2023; Pérez Longares, 2021). A nivel mundial, la tasa de prevalencia acumulada estima que 1.4% de adolescentes cumple con criterios para TLP a los 16 años y aproximadamente el 49% de adolescentes hospitalizados en servicios de psiquiatría tienen TLP (Gurahua Sebastian, 2021; McCauley et al., 2018). Si se aplican umbrales más bajos de presencia de síntomas, el porcentaje aumenta entre 10.8 y 14% (Keng et al., 2019), observando tasas de prevalencia del 11% en pacientes adolescentes ambulatorios (Hutsebaut et al., 2023). En Perú la prevalencia de la población media de trastorno límite de la personalidad se es-

tima en 1.6 %, pero puede ser tan alta como 5.9 % (Prado Bustamante, 2015).

El temor en la aplicación del diagnóstico en adolescentes, a nivel mundial, es una limitación que no logra establecer datos estadísticos consistentes (Gurahua Sebastian, 2021). Esta limitación puede atribuirse a que la “clasificación CIE-10 de los trastornos mentales y del comportamiento” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) restringe el diagnóstico de trastornos de personalidad (TP) a la adultez (OMS, 2000), mientras que la clasificación diagnóstica de la APA, en el DSM-5 plantea que para aplicar la categoría diagnóstica de trastornos de personalidad en niños y adolescentes debe considerarse la persistencia de rasgos desadaptativos más allá de la etapa particular del desarrollo, permaneciendo el patrón por más de un año (APA, 2013.; Chapman et al., 2020).

Ante lo descrito identificar el TLP en adolescentes permitirá considerar una intervención psicoterapéutica efectiva (Paredes, 2022). Enfatizando que en las últimas décadas las autolesiones no suicidas, intentos suicidas y suicidio consumado son importante preocupación de salud mental en adolescentes de todo el mundo. Actualmente múltiples ensayos controlados aleatorizados (ECA) en adultos han demostrado la superioridad de la terapia dialéctica conductual (TDC) frente al tratamiento habitual para problemas asociados con el TLP (Paredes, 2022, 2022; Rathus & Miller, 2002). Los resultados de los ECA experimentales y cuasiexperimentales sobre la efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual en adolescentes (TDC-A) indican que es prometedor para reducir conductas objetivo que presentan estos adolescentes suicidas (Montenegro & Ana, 2023; Navarro Haro et al., 2023). En una revisión sistemática y metaanálisis sobre la efectividad pre y post

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límitrofe de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

TDC-A para la autolesión no suicida e ideación suicida en adolescentes, identificaron veintiún estudios, donde observaron grandes reducciones en autolesiones ($g = -0,98$), ideación suicida ($g = -1,16$) y síntomas del TLP ($g = -0,97$), todos ellos mostraron efectos estadísticamente significativos: en ideación suicida ($I2 = 54,58$) y síntomas de TLP ($I2 = 43,51$) (Kothgassner et al., 2021).

El ECA realizado por Rosenbaum et al. (2021), evaluó la mediación y resultados de la TDC-A en comparación con la terapia de apoyo individual y grupal (IGST), evaluó adolescentes con intentos de ideación suicida y autolesiones. La aleatorización fue a seis meses de TDC-A o IGST, con resultados monitoreados durante 12 meses, que indicaron una ventaja de TDC en el post tratamiento en planeación suicida, autolesiones y mayor remisión de autolesiones tanto durante el tratamiento activo como en períodos de seguimiento, describen que los resultados respaldan la importancia de la regulación emocional como objetivo del tratamiento para reducir las autolesiones, señalando que el 49,3% de los jóvenes en TDC-A lograron la remisión de las autolesiones durante el seguimiento frente al 29,7% de los adolescentes que recibieron IGST. Sin embargo, los estudios sobre el efecto de la TDC en adolescentes aún son limitados (Berk et al., 2020; Hunnicutt Hollenbaugh & Lenz, 2018). En el sistema nacional de salud del Perú no se han desarrollado intervenciones terapéuticas específicas para abordar a esta población, asociado a la ausencia de datos estadísticos en el Perú sobre la efectividad de la TDC-A, por ello se planteó el objetivo de determinar la efectividad de la TDC en Adolescentes en comparación con el tratamiento ambulatorio habitual con DE y TLP atendidos en el Programa de Atención de la Inestabilidad Emocional en Adolescentes (PAINEMA) del INSM “HD-HN” – 2023.

Método Diseño y Temporalidad del Estudio

Se llevó a cabo un estudio observacional con un diseño pre-post test y enfoque longitudinal, evaluando los efectos de la TDC para Adolescentes (TDC-A) en el programa PAINEMA en comparación con el tratamiento habitual. La evaluación se realizó a seis meses de finalizada la intervención. La variable independiente se definió mediante la asignación a un grupo de intervención (recibiendo TDC-A en PAINEMA) o a un grupo control (tratamiento habitual). Las variables dependientes incluyeron: gravedad clínica, conducta suicida, autolesiones no suicidas, funcionalidad global, frecuencia de hospitalizaciones e ingresos a emergencia. El estudio tuvo una duración total de nueve meses. Durante los primeros tres meses, de noviembre de 2022 a enero de 2023, se realizó el reclutamiento de las participantes adolescentes. Posteriormente, durante los seis meses siguientes, se implementó la intervención con TDC-A de acuerdo al grupo asignado, control o intervención. El ensayo clínico fue registrado previamente en el repositorio de Open Science Framework bajo el folio: osf.io/k6uax.

■ MUESTRA

La muestra estuvo conformada por adolescentes de 12 a 18 años con diagnóstico de dificultades emocionales (DE) y/o trastorno límitrofe de la personalidad (TLP), atendidos en la División Especializada en Intervenciones en Desarrollo Adolescente y Emocional (DEIDAE) del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” (INSM HD-HN). No se utilizó una técnica de muestreo probabilístico. Se optó por un muestreo no probabilístico de tipo intencional, basado en criterios de accesibilidad y factibilidad, utilizando toda la población disponible en la DEIDAE durante

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límite de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

un periodo de nueve meses. Esto resultó en una muestra de 30 adolescentes, distribuidos equitativamente en 15 casos y 15 controles.

■ CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios de inclusión fueron: edad entre 12 y 18 años; diagnóstico de DE, evaluado mediante la Escala de Dificultades de Regulación Emocional (DERS); diagnóstico de TLP según criterios del DSM-5, complementado con la Escala de Lista de Síntomas del TLP (BSL-23); presencia de conducta suicida y/o autolesiva en los últimos seis meses; y capacidad para comprender instrucciones adecuadamente. Los criterios de exclusión incluyeron discapacidad intelectual o coeficiente intelectual (CI) límite; trastorno psicótico activo con alteraciones en el contenido del pensamiento o sensopercepciones con núcleo psicótico actual; trastorno por uso de sustancias como diagnóstico primario; y trastorno del lenguaje receptivo que impidiera la comprensión por parte del evaluador.

El grupo de intervención estuvo conformado por 15 adolescentes que participaron en TDC-A, mientras que el grupo control incluyó 15 adolescentes que recibieron tratamiento ambulatorio habitual. Este último consistió en la atención estándar determinada por el criterio clínico de su psiquiatra, incluyendo opciones como atención psiquiátrica en consulta externa, psicoterapia individual en consulta externa, atención en hospital de día o psicoterapia individual fuera del INSM HD-HN, como en un centro comunitario de salud mental. La evaluación a seis meses de intervención se realizó en ambos grupos.

■ INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

El diagnóstico de DE se confirmó mediante la *Escala de Dificultades de Regulación Emocional*

(DERS), compuesta por 28 ítems. La consistencia interna de la versión adaptada al castellano es de 0.93 (Gómez-Simón et al., 2014). El diagnóstico de TLP se estableció de acuerdo con los criterios del DSM-5 (APA, 2013) y se complementó con la *Escala de Lista de Síntomas* del TLP (BSL-23), que evalúa la intensidad y gravedad clínica del TLP. La BSL-23 incluye ítems relacionados con los criterios del DSM-5 y aquellos con alta sensibilidad al cambio demostrado. La versión en español tiene una consistencia interna elevada, con un alfa de Cronbach de 0.948 (Soler et al., 2013).

La *Escala de Pensamientos y Conductas Autolesivas* (EPCA) se utilizó para ideación suicida, planes suicidas, intentos suicidas y autolesiones. La validación española de la EPCA muestra alta fiabilidad y validez de constructo (González-Forteza et al., 2001). La *Escala de Impresión Clínica Global* para TLP (ICG-TLP), una adaptación de la *Clinical Global Impression* (CGI por sus siglas en inglés), permitió evaluar la gravedad clínica y cambios terapéuticos post-intervención mediante una escala Likert. Este instrumento ha sido validado para población con TLP, mostrando utilidad en estudios longitudinales (Guy, 1976).

La Escala C-GAS de niños y adolescentes evalúa la funcionalidad global. La *Children's Global Assessment Scale* (C-GAS) proporciona una puntuación unidimensional, con una fiabilidad test-retest superior a 0.40 en su validación española (Ezpeleta et al., 1999). Mide diferentes áreas funcionales, como escolaridad, convivencia familiar, interacción social, juicio, pensamiento y estado de ánimo, permitiendo identificar niveles específicos de disfunción.

Finalmente, la *Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional para Niños y Adolescentes* (MINI KID)

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límite de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

identifica comorbilidades psiquiátricas en el eje I, basándose en criterios del DSM-IV y CIE-10. Este instrumento cuenta con validez y confiabilidad en varios idiomas, incluida su validación al español desde 2004 (Sheehan et al., 2010).

■ ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos recolectados se procesaron en Microsoft Excel para Windows 2010 y posteriormente se exportaron al programa estadístico Stata versión 17 para el análisis estadístico (StataCorp, 2021). Las variables cuantitativas se analizaron mediante medidas de tendencia central y dispersión, considerando la distribución de normalidad, mientras que las variables categóricas se describieron en términos de frecuencias y porcentajes.

Para evaluar el impacto de la intervención, se utilizó el análisis de diferencia de diferencias (DID), para medir cambios en los desenlaces a lo largo del tiempo entre los grupos de intervención y control. Este método fue aplicado en análisis bivariados y multivariados, empleando un intervalo de confianza del 95% y un nivel de significancia del 0.05%. El análisis DID permitió comparar los cambios en los resultados pre y postintervención entre los dos grupos, controlar tendencias temporales comunes que pudieran influir en los resultados y ajustar por variables confusoras, como comorbilidades psiquiátricas y tratamientos psicofarmacológicos.

■ ASPECTOS ÉTICOS

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”) bajo el Código de Aprobación: 00005-2023. Para los adolescentes del grupo control, se garantizó un

seguimiento adecuado con un psiquiatra infantil para preservar la continuidad del tratamiento estándar. Antes de la recolección de datos, se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los padres o tutores legales y el asentimiento informado de los adolescentes participantes.

■ RESULTADOS

Características Sociodemográficas

Se tuvo una población de 15 casos y 15 controles, en la **Tabla 1** se muestran las características epidemiológicas de los adolescentes que conformaron la población de estudio.

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límite de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

Table simplificada: Características clave de las adolescentes según grupo de intervención

Variable	Control (n = 15)	Intervención (n = 15)
Sexo (%)		
Femenino	100	100
Masculino	0	0
Edad (años, Mediana [IQR])	16 (15–17)	17 (16–17)
Residencia (%)		
Lima	73.33	86.67
Provincia de Lima	26.67	13.33
Estado laboral (%)		
Sin empleo	100	93.33
Con empleo	0	6.67
Nivel educativo (%)		
Secundaria incompleta	60.00	46.67
Secundaria completa	40.00	53.33
ICG-TLP (promedio ± DE)		
Inicial	36.33 ± 12.74	31.27 ± 12.49
Final (Mediana [IQR])	43 (34–51)	53 (49–57)
Síntomas TLP (BSL-23)		
Inicial (promedio ± DE)	1.58 ± 0.96	1.62 ± 1.07
Final (Mediana [IQR])	1.57 (0.57–2.3)	0.48 (0.3–1.04)
Ideación suicida (promedio ± DE)		
Inicial	29.73 ± 11.42	30.60 ± 11.29
Final	23.00 ± 12.81	29.14 ± 8.87

Note: Los valores de la tabla representan frecuencias absolutas (%), promedios con desviación estándar (DE) o medianas con rangos intercuartílicos (IQR) según el tipo de variable. Se utilizó la escala ICG-TLP (Clinical Global Impression para TLP) y BSL-23 (Borderline Symptom List). La edad se expresa en años completos, y los datos de residencia y nivel educativo se refieren al estado al inicio del estudio.

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límite de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

Las características epidemiológicas son similares entre el grupo de intervención y el grupo de control. En cuanto a la edad, la mediana fue de 16 años en el grupo de control y de 17 años en el grupo de intervención. Respecto al lugar de procedencia, la mayoría de las adolescentes eran de Lima capital, mientras que cuatro participantes del grupo de control y dos del grupo de intervención provenían de la provincia de Lima. En cuanto a la presencia parental, el 60% del grupo de control no contaba con presencia biparental, mientras que el 60% del grupo de intervención sí contaba con esta.

Características Clínicas

En cuanto a las variables dependientes evaluadas, que incluyen gravedad clínica, conducta suicida, autolesiones no suicidas, funcionalidad global y frecuencia de hospitalizaciones e ingresos a emergencia, se observaron las siguientes tendencias: En la gravedad clínica y la mejoría post intervención, evaluada mediante la Escala de CGI, se evidenció un aumento en el promedio al inicio del estudio en comparación con el resultado al finalizarlo. En el grupo de intervención, los valores fueron $n = 31$ en la preintervención y $= 53$ en la postintervención. En el grupo de control, los valores pasaron de $n=36$ en la preintervención a $n=43$ en la postintervención.

Respecto a los síntomas de intensidad y gravedad clínica del TLP, evaluados con la escala BSL-23, se registró una ligera disminución al final del estudio. Esta mejora fue más notable en el grupo de intervención, donde los valores pasaron de $n=1.62$ en la preintervención a $n=0.48$ en la postintervención.

En cuanto a los intentos de suicidio, se observó una leve disminución al finalizar el estudio. En

el grupo de intervención, los valores pasaron de $n=24.47$ en la preintervención a $n=22.27$ en la postintervención. Un patrón similar se identificó en las autolesiones no suicidas, donde los valores disminuyeron de $n=21.57$ en la preintervención a $n=0.48$ en la postintervención en el grupo de intervención.

En la funcionalidad global, la categoría más prevalente al inicio del estudio fue “deterioro importante en el funcionamiento de varias áreas” en el grupo de intervención. En el grupo de control, la categoría predominante fue “deterioro moderado en el funcionamiento”. Al finalizar la intervención, en el grupo de intervención, la categoría más prevalente fue “funcionamiento variable con dificultades esporádicas”. En el grupo de control, las categorías prevalentes fueron “deterioro importante en el funcionamiento de varias áreas” y “deterioro moderado en el funcionamiento”.

Con respecto a las comorbilidades, el trastorno de ansiedad generalizada fue el diagnóstico más prevalente en el grupo de control ($n= 7$; 46.66%). En el grupo de intervención, el 100% ($n= 15$) presentó trastorno depresivo persistente, seguido por un 60% ($n= 9$) con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y un 54% ($n= 5$) con trastorno de la conducta alimentaria, específicamente bulimia nerviosa.

En relación con el tratamiento psicofarmacológico, solo el 13.33% ($n=2$) del grupo de control no recibió medicación, mientras que el 100% ($n=15$) del grupo de intervención mantuvo tratamiento durante todo el periodo del estudio.

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límite de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

Resultados del análisis Bivariado – Multivariado

En la **Tabla 2** se evidencia el análisis bivariado y multivariado crudo y ajustado por las variables confusoras, las cuales son: número de comorbilidades y tratamiento psicofarmacológico.

Table 2: DD del efecto de la TDC-A según Suicidalidad y Funcionalidad Global en Adolescentes con DE y TLP.

Variables	Modelo Crudo		Modelo Ajustado	
	Coefficiente de diferencia de diferencias	p	IC 95%	Coefficiente de diferencia de diferencias
Impresión clínica global (ICG-TLP)	15.33	0.008	4.09 - 26.57	15.33
Lista de Síntomas TLP (BSL-23)	-0.71	0.187	-1.77 - 0.35	-0.71
Ideación suicida	5.28	0.371	-6.44 - 16.99	5.09
Nº de episodios de ideación suicida	1.64	0.621	-4.97 - 8.24	1.65
Intento de suicidio	4.47	0.438	-6.99 - 15.92	4.46
Nº de episodios de intento suicida	2.6	0.370	-3.16 - 8.36	2.6
Autolesiones no suicidas	7.37	0.153	-2.82 - 17.56	7.29
Nº de episodios de autolesiones	-1.28	0.716	-8.26 - 5.70	-1.22
Funcionalidad global	1.87	0.003	0.65 - 3.08	1.87
Hospitalización	-0.73	0.038	-1.43 - 0.04	-0.73
Ingreso a emergencia	-2.06	0.014	-3.70 - -0.43	-2.06

*Note: IC 95%: Intervalo de confianza al 95%; *Modelo ajustado por número de comorbilidades y tratamiento psicofarmacológico.*

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límitrofe de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

Efecto en la ICG-TLP y la Funcionalidad Global

En la población estudiada, el grupo de intervención mostró un aumento de 15.33 unidades en la ICG-TLP en comparación con el grupo control, lo que evidencia un impacto positivo de la TDC-A en la gravedad clínica del TLP. Este resultado se mantuvo estadísticamente significativo incluso después de ajustar por comorbilidades psiquiátricas y tratamiento farmacológico ($p = 0.007$). De igual forma, en la funcionalidad global se observó un incremento significativo de 1.87 unidades en el grupo de intervención en comparación con el grupo control ($p = 0.003$), reflejando un efecto favorable de la TDC-A en esta variable.

Hospitalizaciones e Ingresos a Emergencia

La TDC-A tuvo un efecto negativo en la frecuencia de hospitalizaciones en el grupo de intervención al término del periodo de estudio, siendo este efecto estadísticamente significativo ($p = 0.015$). Asimismo, se observó una disminución en la frecuencia de ingresos a emergencia durante el periodo postintervención, también con significancia estadística ($p = 0.038$).

No se identificaron diferencias estadísticamente significativas en otras variables relacionadas con el TLP. La gravedad clínica medida con la escala BSL-23 presentó un coeficiente DID de -0.71 ($p = 0.190$). La ideación suicida, evaluada con la EPCA, tuvo un DID de 5.09 ($p = 0.383$), y el número de episodios de ideación suicida reportó un DID de 1.65 ($p = 0.624$). Los intentos suicidas, según la EPCA, reflejaron un DID de 4.46 ($p = 0.436$), mientras que el número de episodios de intentos suicidas alcanzó un DID de 2.6 ($p = 0.375$). En relación con las autolesiones no suicidas, la EPCA mostró un DID de 7.29 ($p = 0.164$), y el número de epi-

sodios de autolesiones presentó un DID de -1.22 ($p = 0.730$).

Discusión

El presente estudio comparó la efectividad de la TDC-a con el tratamiento ambulatorio habitual en adolescentes diagnosticados con TLP y DE. Los resultados evidencian diferencias significativas en múltiples dimensiones clínicas y funcionales, lo que respalda la efectividad de la DBT-A en esta población.

Impacto en la Gravedad Clínica

Uno de los hallazgos más destacados fue la mejora significativa en la ICG en el grupo de intervención. Esta escala evalúa los criterios establecidos TLP, y los resultados coinciden con estudios previos que han demostrado la efectividad de la intervención en la reducción de la sintomatología clínica (Asarnow et al., 2021; Subramanyam et al., 2018).

Funcionalidad Global

El grupo de intervención presentó una mejora significativa en la funcionalidad global medida mediante la C-GAS. Antes de la intervención, el grupo de intervención mostró un deterioro importante en el funcionamiento de varias dimensiones, mientras que al finalizar la intervención, alcanzaron un “funcionamiento variable con dificultades esporádicas”. Este avance resalta la capacidad de la maniobra para promover reintegración funcional y adaptativa en múltiples dimensiones de la vida del adolescente, como la escolar, social y familiar. Estos hallazgos están alineados con investigaciones previas que destacan la efectividad de la DBT-A en mejorar el funcionamiento general

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límite de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

y reducir conductas desadaptativas en adolescentes con TLP (McCauley et al., 2018; Rathus et al., 2019).

Reducción de Hospitalizaciones e Ingresos a Emergencia

La TCA-A también tuvo un efecto significativo en la reducción de hospitalizaciones y de ingresos a servicios de emergencia en el grupo de intervención. Estos resultados son coherentes con estudios previos que indican que la intervención disminuye la necesidad de atención médica de emergencia al mejorar la regulación emocional (McCauley et al., 2018). Este impacto puede atribuirse a la capacitación en habilidades específicas de la TCA-A, como la tolerancia al malestar y la regulación emocional, que reducen la DE en esta población.

Limitaciones del Estudio

El estudio presenta varias limitaciones, como dificultades en la coordinación con las participantes del grupo control y la variabilidad en las respuestas de algunos instrumentos autoadministrados. Los sesgos de selección, medición y memoria también puede influir en los resultados.

CONCLUSIONES

Los resultados del estudio evidencian que la TCA-A es un tratamiento efectivo para adolescentes con TLP y DE, promoviendo mejoras en la gravedad clínica y la funcionalidad global. Además, la intervención podría reducir la necesidad de hospitalizaciones e ingresos a servicios de emergencias. Estos hallazgos respaldan la implementación y replicación de programas como PAINEMA en servicios de psiquiatría infantojuvenil, vulne-

rables. Sin embargo, es crucial abordar las limitaciones metodológicas y considerar un enfoque a largo plazo para evaluar el impacto sostenido de la intervención.

FINANCIAMIENTO

Los autores no recibieron ningún apoyo financiero para la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES:

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al programa PUSAY- “Asesorías personalizadas de estudios en Salud” del Área de Estudios Observacionales y Epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud, que brindó asesoramiento metodológico en el planteamiento del protocolo de investigación. Un reconocimiento al equipo terapéutico de PAINEMA, como a los médicos psiquiatras de la DEIDAE de niños y adolescentes del INSM HD-HN, quienes tuvieron disposición en la derivación de adolescentes a PAINEMA.

REFERENCIAS

1. Albarrán, S., Alva, P., Correa, M., Cruz, E. D. la, & Ramírez, T. (2021). El límite de Marsha: Terapia dialéctica conductual para el trastorno límite de personalidad. *Journal of Neuroscience and Public Health*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.46363/jnph.v1i1.1>
2. APA (2013). (s. f.). Recuperado 10 de noviembre de 2023, de <https://www.federacioncatalanadha.org/wp-content/uploads/2018/12/dsm5-manualdiagnosticoyestadisticodelostrastornosmentales-161006005112.pdf>

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límitrofe de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

3. Asarnow, J. R., Berk, M. S., Bedics, J., Adrian, M., Gallop, R., Cohen, J., Korslund, K., Hughes, J., Avina, C., Linehan, M. M., & McCauley, E. (2021). *Dialectical Behavior Therapy for Suicidal Self-Harming Youth: Emotion Regulation, Mechanisms, and Mediators*. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 60(9), 1105-1115.e4. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2021.01.016>
4. Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2013. (s. f.). DSM Library. Recuperado 12 de noviembre de 2023, de <https://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425596>
5. Berk, M. S., Starace, N. K., Black, V. P., & Avina, C. (2020). *Implementation of Dialectical Behavior Therapy with Suicidal and Self-Harming Adolescents in a Community Clinic*. *Archives of Suicide Research: Official Journal of the International Academy for Suicide Research*, 24(1), 64-81. <https://doi.org/10.1080/13811118.2018.1509750>
6. Chapman, A. L., Hope, N. H., & Turner, B. J. (2020). Borderline Personality Disorder. En C. W. Lejuez & K. L. Gratz (Eds.), *The Cambridge Handbook of Personality Disorders* (pp. 223-241). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108333931.041>
7. Ezpeleta, L., Granero, R., & Osa, N. de la. (1999). Evaluación del deterioro en niños y adolescentes a través de la *Children's Global Assessment Scale* (CGAS). *Revista de psiquiatría infanto-juvenil*, 1, 0018-0025. <https://www.aepnya.eu/index.php/revistaaepnya/article/view/480>
8. Gratz, K. L., Dixon, L. J., Kiel, E. J., & Tull, M. T. (2018). *Emotion regulation: Theoretical models, associated outcomes and recent advances*. En *The SAGE handbook of personality and individual differences: Applications of personality and individual differences* (pp. 63-89). Sage Reference. <https://doi.org/10.4135/9781526451248.n3>
9. Gurahua Sebastian, K. J. (2021). Características clínicas y sociodemográficas del trastorno límite de personalidad en escolares de la institución educativa peruano Suizo del distrito de Comas, 2019. Universidad Privada San Juan Bautista. <http://repositorio.upsjb.edu.pe/handle/20.500.14308/3054>
10. Haglund, A., Lysell, H., Larsson, H., Lichtenstein, P., & Runeson, B. (2019). *Suicide Immediately After Discharge From Psychiatric Inpatient Care: A Cohort Study of Nearly 2.9 Million Discharges*. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 80(2), 18m12172. <https://doi.org/10.4088/JCP.18m12172>
11. Hunnicutt Hollenbaugh, K. M., & Lenz, A. S. (2018). *Preliminary Evidence for the Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy for Adolescents*. *Journal of Counseling & Development*, 96(2), 119-131. <https://doi.org/10.1002/jcad.12186>
12. Hutsebaut, J., Clarke, S. L., & Chanen, A. M. (2023). *The diagnosis that should speak its name: Why it is ethically right to diagnose and treat personality disorder during adolescence*. *Frontiers in Psychiatry*, 14. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsy.2023.1130417>
13. Keng, S.-L., Lee, C. S. L., & Eisenlohr-Moul, T. A. (2019). *Effects of brief daily mindfulness practice on affective outcomes and correlates in a high BPD trait sample*. *Psychiatry Research*, 280, 112485. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112485>
14. Klinkby, I. M. I., Hastrup, L. H., Bo, S., Storebø, O. J., Simonsen, E., & Kongerslev, M. T. (2023). *Prevalence and incidence of personality disorders among children and adolescents in Danish mental health services: A nationwide register study*. *European Child & Adolescent Psychiatry*. <https://doi.org/10.1007/s00787-023-02274-w>
15. Kothgassner, O. D., Goreis, A., Robinson, K., Huscsava, M. M., Schmahl, C., & Plener, P. L. (2021). *Efficacy of dialectical behavior therapy*

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límite de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

- for adolescent self-harm and suicidal ideation: A systematic review and meta-analysis. *Psychological Medicine*, 51(7), 1057-1067. <https://doi.org/10.1017/S0033291721001355>
16. Linehan, M. (1993). *Cognitive-behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder*. Guilford Press. <https://psycnet.apa.org/record/1993-97864-000>
 17. Marco Sánchez, S., Mayoral Aragón, M., Valencia Agudo, F., Roldán Díaz, L., Espliego Felipe, A., Delgado Lacosta, C., & Hervás Torres, G. (2020). *Funcionamiento familiar en adolescentes en riesgo de suicidio con rasgos de personalidad límite: Un estudio exploratorio*. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 7(2), 50-55. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7472139>
 18. McCauley, E., Berk, M. S., Asarnow, J. R., Adrian, M., Cohen, J., Korslund, K., Avina, C., Hughes, J., Harned, M., Gallop, R., & Linehan, M. M. (2018). *Efficacy of Dialectical Behavior Therapy for Adolescents at High Risk for Suicide: A Randomized Clinical Trial*. *JAMA Psychiatry*, 75(8), 777-785. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2018.1109>
 19. Montenegro, M., & Ana, C. L. (2023). Análisis de los alcances y limitaciones de la terapia Dialéctica-Conductual como herramienta para adolescentes con conductas autolesivas y tendencias suicidas por medio de una sistematización documental en Latinoamérica. <http://repository.unad.edu.co/handle/10596/58063>
 20. Navarro Haro, M. V., Mozota Chaudrón, P., & García Palacios, A. (2023). *Revisión de revisiones sobre la eficacia de los tratamientos psicológicos para adolescentes con trastorno de la personalidad límite*. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 10(1 (Enero 2023)), 9. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8725706>
 21. Paredes, C. R. S. (2022). *Estrategias de terapia dialéctica conductual para depresión en adolescentes: Una propuesta teórica*. *Revista de Investigación Talentos*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.33789/talentos.9.2.172>
 22. Pérez Longares, P. (2021). *Revisión de los factores de riesgo que influyen en el trastorno límite de la personalidad [Bachelor Thesis]*. <https://riucv.ucv.es/handle/20.500.12466/1879>
 23. Prado Bustamante, J. M. (2015). (s. f.). Recuperado 12 de noviembre de 2024, de <https://repositorio.ucsm.edu.pe/server/api/core/bitstreams/744eff55-b7d4-4e10-9238-1d17e75b-f0f6/content>
 24. Putnam, K. M., & Silk, K. R. (2005). Emotion dysregulation and the development of borderline personality disorder. *Development and Psychopathology*, 17(4), 899-925. <https://doi.org/doi:10.1017/S0954579405050431>
 25. Rathus, J. H., & Miller, A. L. (2002). *Dialectical behavior therapy adapted for suicidal adolescents*. *Suicide & Life-Threatening Behavior*, 32(2), 146-157. <https://doi.org/10.1521/suli.32.2.146.24399>
 26. Rathus, J. H., Miller, A. L., & Bonavitacola, L. (2019). *DBT with adolescents*. En *The Oxford handbook of dialectical behaviour therapy* (pp. 547-572). Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-dialectical-behaviour-therapy-9780198758723?cc=mx&lang=en&>
 27. Sahu, S., Saldanha, D., Chaudhury, S., Menon, P., Marella, S., & Kalkat, V. S. (2020). *Demographic and psychosocial profile of disruptive mood dysregulation disorder in Indian settings*. *Industrial Psychiatry Journal*, 29(2), 228-236. https://doi.org/10.4103/ipj.ipj_226_20
 28. Sheehan, D. V., Sheehan, K. H., Shytle, R. D., Janavs, J., Bannon, Y., Rogers, J. E., Milo, K. M., Stock, S. L., & Wilkinson, B. (2010).

Efectividad de la Terapia Dialéctica Conductual Comparada con Tratamiento Habitual en Adolescentes con Trastorno Límite de Personalidad en el Instituto Nacional de Salud Mental del Perú

- Reliability and validity of the Mini International Neuropsychiatric Interview for Children and Adolescents (MINI-KID). The Journal of Clinical Psychiatry, 71(3), 313-326. <https://doi.org/10.4088/JCP.09m05305whi>*
29. Subramanyam, A. A., Narwade, R. S., Gaikwad, B. H., Kamath, R. M., & Singh, S. (2018). *The Study of Phenomenology, Family Factors, Functioning and Quality of Life in Childhood and Adolescent Depression. Indian Journal of Mental Health, 6(1), 23. <https://doi.org/10.30877/IJMH.6.1.2019.23-31>*
30. Marco Sánchez, M., García-Marchena, J., & Vera-Vera, J. (2020). *Evaluación de la efectividad de un programa de intervención basado en la terapia dialéctica conductual en adolescentes con riesgo suicida. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 25(2), 89-100. <https://doi.org/10.5944/rppc.28308>*
31. McCauley, E., Berk, M. S., Asarnow, J. R., Adrian, M., Cohen, J., Korslund, K., Avina, C., Hughes, J., & Linehan, M. M. (2018). *Efficacy of dialectical behavior therapy for adolescents at high risk for suicide: A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, 75(8), 777-785. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2018.1109>*
32. Rathus, J. H., Miller, A. L., & Linehan, M. M. (2019). *Dialectical behavior therapy adapted for suicidal adolescents. Cognitive and Behavioral Practice, 26(4), 545-561. <https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2019.01.001>*
33. Sahu, M., Sagar, R., Pattanayak, R. D., & Chandrasekaran, R. (2020). *Effectiveness of dialectical behavior therapy in suicidal adolescents: A systematic review. Indian Journal of Psychological Medicine, 42(4), 343-354. <https://doi.org/10.1177/0253717620930567>*
34. Sarnow, J. R., Hughes, J. L., Babeva, K. N., & Sugar, C. A. (2021). *Cognitive-behavioral family treatment for suicide attempt prevention: A randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 60(1), 92-100. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.02.014>*
35. Subramanyam, A. A., Storch, E. A., Lewin, A. B., Arnold, E. B., & Murphy, T. K. (2018). *Cognitive-behavioral therapy for pediatric obsessive-compulsive disorder: A review and critical analysis. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 27(4), 553-567. <https://doi.org/10.1016/j.chc.2018.05.00>*